

RANGTASVIRDA NATYURMORT JANRIDA IJOD QILGAN RASSOMLAR ASARLARINING KOMPOZITSION TUZILISHI ULARNING ILMIY TAHLILI.

Amanullayev Abdinabi Abdimuminovich

Namangan davlat universiteti

San`atshunoslik kafedrası p.f.n., Professori.

amanullyev2020@mail.ru

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15357428>

Annotation: Large-scale work is carried out to raise the cultural level of the population, in particular, young people, to enjoy them the best examples of national and universal culture, to educate spiritually mature, competent individuals on this basis, to realize the abilities and potential of young talent holders.

Keywords: Genre, Cubism, realism, watermark, watercolor, plener, technology, technical method, painting, study, graphics, transparent, layered method, specific order, standard, feature, knowledge, experience, skill, methodology, analysis, type, easel painting, repair, exhibition, exposition, color, creativity.

Kirish. So`nggi yillarda O`zbekiston Respublikasida boshqa sohalar qatorida tasviriy san`atni yanada rivojlantirish, yangi O`zbekistonning yangi tarixini yaratish, malakali kadrlarni yetishtirishda faol integratsiyalashuvni ta`minlash, madaniyat va san`at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirish, ushbu sohalarda milliy merosimizni tiklash, mamlakatimizda tasviriy va amaliy san`at sohasida amalga oshirilayotgan ta`limiy jarayonlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida, badiiy ta`limning barcha ta`lim maskanlari metodik ta`minotini yangi adabiyotlar bilan boyitish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda madaniyat va san`at sohasini rivojlantirish, jahon miqyosidagi ilg`or tajribalar asosida zamonaviy madaniyat va san`at muassasalari barpo etish, ularning moddiy-texnik ba`zasini mustahkamlash, ijodkor ziyolilarni har tomonlama qo`llab quvvatlash masalalariga davlatimiz tomonidan ustuvor ahamiyat qaratib kelinmoqda.

Aholi, xususan, yoshlarning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy madaniyatning eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda ma`naviy yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalash, yosh iste`dod egalarining qobiliyati va salohiyatini ro`yobga chiqarish borasida keng ko`lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

O`zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining ikkinchi bosqichida ta`kidlab o`tilganidek, talabalar uchun darslik va uslubiy qo`llanmalar yaratish ijtimoiy sohaning asosiy vazifalaridan biri sifatida e`tirof etilgan.

Milliy ma`naviyatimiz rivojini tasviriy san`at namunalarisiz tasavvur etib bo`lmaydi. O`zbek rassomlarining keyingi yillarda samarali ijod qilib, yangidan-yangi yutuqlarni qo`lga kiritayotgani, bu sohaga ko`plab iste`dod egalari kirib kelayotgani uni ravnaqi va istiqbolidan dalolat beradi.

Badiiy yo`nalishidagi ta`lim muassasalari o`quvchi va talabalari uchun rangtasvir fani bo`yicha akvarel texnikasi va texnologiyasini o`rganish va o`rgatish uchun xizmat qiladi.

Rangtasvir fani, chizmatasvir kabi mutaxassislik fani bo`lib, rassomlar ijodida, jumladan, bo`lajak rasso`m pedago`glar uchun muhim fanlardan biri hisoblanadi.

Talabaning rasm chizish ko`nikmasini shakllantirish va rivojlantirish uchun lozim bo`lgan narsalarni naturadan shunchaki mexanik tarzda ko`chirib olishga emas, balki real borliqni tushungan holda tasvirlash asosida qurilishi lozim. Buning uchun talaba birinchi bosqichdanoq

rasm chizishning tasvirdagi eng muhim tomonlarini egallagan bo'lishlari lozim. Akvarel bo'yog'i bilan ishlash texnologiyasini bilish esa tasviriy san'atga oid bilimlarning eng muhimlaridan biridir.

Material va metodlar. Rasm chizishning nazariy asoslari hamda amaliy texnikasini o'zlashtirib olishning asosiy shartlaridan biri, bu rasm chizish bilan muntazam ravishda shug'ullanish, darsdan tashqari vaqtlarda homaki rasmlar ishlash, insonni o'rab turgan borliqqa va hodisalarga sinchkov munosabatda bo'lish, ularni o'rganish, ijodiy ko'rgazmalarga va tasviriy san'at muzeylariga tez-tez borib turish, tasviriy va amaliy san'at asarlari, mumtoz rassomlar asarlaridan nusxalar ko'chirish, tasviriy san'atga va san'atshunoslikka oid adabiyotlarni muntazam o'qib borish talab qilinadi. Sababi, talaba qanchalik o'z ustida ko'p ishlasa, uning mahorati ham ortib boradi.

Rasmlar chizishdagi ketma-ketlik sistemasi, o'quv xonasida yoki plenerda ya'ni ochiq havoda natyurmo'rt etyud va manzaralar, kompozitsiyalar ishlash.

Har qaysi ijodkor o'z asarlarida o'lmas g'oyalarni bosh maqsad qilib qo'yadi, ularni badiiy mahorat bilan ifoda eta olishga harakat qiladi. Madaniyat va san'at ham tom ma'noda ma'naviy yuksalishiga xizmat qilib, o'zining ijtimoiy vazifasini to'liq ado etishga erishgan bo'ladi. Shu bois tajribalarni har tomonlama chuqur o'rganish, umumlashtirish va shu asosda yosh ijodkorlarni tarbiyalash bo'yicha zarur nazariy va o'quv-uslubiy bazani shakllantirish bugungi kun talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash yuzasidan amaliy ishlarni keng yo'lga qo'yish va bu muammolarni yechish imkonini berishi shubhasiz.

Tasviriy san'at insoniyat hayotida juda katta ahamiyatga ega. Insoniyat yaralibdiki uning hayotida tasviriy san'atning ilk belgilari paydo bo'lgan. Hozirgi davr tasviriy san'ati ijodkordan juda katta bilim va mahoratni talab qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki. Hozirgi paytda tasviriy san'atning juda ko'p yo'nalishlari mavjud. Shu bilan birga hozirgi zamon tasviriy san'atida rangtasvirning akvarel texnikasi va texnologiyalari hamda ulardan to'g'ri foydalanish qonun-qoidalari to'g'risida tushuncha berib boramiz.

Yetuk barkamol avlodni tarbiyalash insoniyatning eng muhim vazifalaridan biridir. Bugungi kunda milliy ma'naviyatimizni rivoji ana shunday yoshlar qo'lida. Tasviriy san'atning rivojlanish bosqichlarida O'zbek rassomlari keyingi yillarda samarali ijod qilib, yangidan-yangi yutuqlarni qo'lga kiritayotgani bu sohani ko'plab yosh iste'dod egalarining kirib kelayotgani san'atimiz ravnaqiga hissa qo'shmoqdalar.

Natijalar, Ta'lim jarayonida talabalarda jahon realistik maktablari badiiy me'rosiga ongli, ijtimoiy yondoshishni tarbiyalash kerak.

Rangtasvirni egallashdagi asosiy ish turlari tirik insondan yoki naturadan rasm chizish uzoq va qisqa muddatli chizmalarni bajarish. Ushbu berilgan mavzular ketma ketligi jihatidan talabalarni natyurmo'rt ishlash texnikasi sirlarini bosqichma bosqich o'rganib borishiga katta yordam beradi.

Har bir ijodkor o'z asarlarida yetuk g'oyalarni bosh maqsad sifatida ifoda etsa, hech shubhasiz ma'naviyat va san'at ham yuksalib boraveradi.

Natyurmo'rt ishlash texnikasi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu haqda qadimgi Misr va Xitoy qo'lyozma manbalarida alohida ta'kidlab o'tilgan. O'rta asrlarda Misr va Xitoy miniatyura maktabi rassomlari tomonidan o'rganilgan va hozirgi davrgacha yetib kelgan. Gotika va Renessans davri bir qancha buyuk akvarel daholarini yetishtirib berdi. Bulardan aka-uka akvarel ustalari Limburg va Guberta Van Eyklar, fransiyalik Jan Fuke, germaniyalik Albrext Dyurrerlar shular jumlasidandir. O'rta asr Sharq miniatyura maktabining asoschisi buyuk miniatyurachi rassom Kamoliddin Behzod ham o'z davrida akvarelda ko'pgina miniatyura asarlarini yaratdi. Bu asarlar

bizning davrimizgacha yetib kelgan. Eramizning II-asrida qog'oz ixtiro qilinganidan keyin Xitoyda natyurmort ishlash texnikasi juda rivojlana boshladi.

XII–XIII asrlarga borib natyurmo'rt ishlash texnikasi Yevropaga ko'chdi. U paytlarda akvarel texnikasi hech qanday ma'noga ega bo'lmagan. O'sha davrlarda akvareldan faqat rangtasvirning boshqa yo'nalishlari qatorida foydalanilgan. Angliya tasviriy san'ati tarixida rassomlardan Gertin Terner va Kotmenlarning akvarelda ishlagan asarlari Angliyaning milliy san'ati darajasiga ko'tarilgan. Akvarel rangtasvirining ikkinchi gullab yashnagan davri bu impressionizm davriga to'g'ri keladi. Ingliz akvarelchilarining an'analari rus akvarelchi rassomlariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bulardan rus akvareli rangtasviri tarixida o'zining har xil janrdagi ishlari bilan nom qoldirgan. 1791 - 1848 yillarda yashab ijod etgan rus rassomi Pyotr Fyodrovich Sokolovdir. U akvarel rangtasvirida juda ko'plab asarlar yaratgan. U asosan portret, ov saxnasi va boshqa ko'plab janrlarda ijod qilgan. Akvarel portreti janrida ijod qilgan rus rassomlaridan yana biri Karl Bryullovdur (1799-1852) hamda uning ukasi arxitektor Aleksandr Bryullovdur ham akvarel rangtasvirida ijod qilgan.

Muhokama. Tadqiqotning umumiy metodologiyasi qadimgi faylasuflardan boshlab (Anaksagor, Aristotel, Platon, Sokrat va boshqalar) taniqli mutafakkirlar tomonidan ko'rib chiqilgan badiiy bilim muammolari, ijodiy faoliyatning estetik jihatlariga bag'ishlangan falsafiy asarlardan iborat. shaxsiy ijod g'oyasi; inson bilimining cheksiz kuchiga ishongan ratsionalist faylasuflar (R.Dekart, B.Spinoza, G.Leybnits va boshqalar); empirik faylasuflar (F.Bekon, D.Lokk, D.Berkli va boshqalar), ijodkorlikni allaqachon mavjud elementlarning muvaffaqiyatli, lekin tasodifiy birikmasi sifatida qabul qilganlar. Nemis mumtoz falsafasida (I.Kant, G.Gegel, K.Marks va boshqalar) ilk bor san'atdagi badiiy-majoziy bilish dialektikasi izchil ochib berilgan, ijodkorlik ijodiy, ob'yektni o'zgartiruvchi faoliyat sifatida tushuniladi. . Mahalliy faylasuflar (A. S. Arseniev, M. M. Baxtin, N. A. Berdyaev, V. S. Bibler, M. V. Demin, I. A. Ilyin, M. S. Kagan, I. S. Kon, V. A. Lektorskiy, V. V. Rozanov, V. S. Solovyov, E. G. Yudintik va boshqalar) toifalarga katta ahamiyat berganlar. . Zamonaviy olimlar (B. G. Lukyanov, N. P. Pishchulin, Yu. A. Ogorodnikov, V. A. Razumnyi, V. A. Tsapok va boshqalar) uchun san'atdagi ijodiy faoliyat yuksak estetik va axloqiy tamoyillarni o'z ichiga olgan ruhiy faoliyatdir. S. I. Arxangelskiy, Yu. K. Babanskiy, E. P. Belozertsev, V. V. Volkov, B. T. Lixachev, N. P. Sakulina, A. I. Shcherbakov va boshqalarning psixologik tadqiqotlari. Inson ijodiy faoliyatining psixologik jihatlari P. P. Blonskiy, E. I. Ignatievlar asarlarida ko'rib chiqilgan, RS Nemov, OI Nikiforova, VP Polonskiy, Ya A. Ponomareva, P. V. Simonova, D. N. Uznadze va boshqalar.

Pedagogika san'atida shaxsning ijodiy rivojlanishi muammolari taniqli olimlar (V. I. Andreev, D. B. Bogoyavlenskiy, S. Z. Goncharov, E. S. Jarikov, A. B. Zolotov, O. V. Krilova, I. Ya Lerner, I. N. Semenov, V. S. Shubinskiy) tomonidan o'rganiladi. va boshqalar.). Tadqiqot strategiyasini asoslashda turli xil pedagogik muammolarga oid ishlar fundamental ahamiyatga ega: faoliyatning umumiy nazariyasi (L. S. Vygotskiy, A. N. Leontiev, S. L. Rubinshteyn va boshqalar); ong, shaxs va faoliyatning birligi (B. G. Ananiev, A. V. Brushlinskiy, A. N. Leontiev va boshqalar); освоения деятельности (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина и др.) и развития личности в процессе деятельности (К. А. Альбуханова-Славская, Л. П. Буюва, Е. И. Погов va boshq.).

Ijod va idrok muammolari bilan shug'ullangan rus olimlarning psixologik ishlari (V. P. Zinchenko, V. I. Kiriyyenko, B. S. Meilax, Ya. A. Ponomarev, B. M. Teplov, P. M. Yakobson va boshqalar) oldimizda turgan muammolarni hal qilish uchun katta nazariy va amaliy ahamiyatga

ega. boshqalar). Pedagogika fanining oliy pedagogik ta'limni yangilash, o'qituvchining innovatsion madaniyati to'g'risidagi qoidalari metodik tadqiqimiz uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ko'tarilgan muammo pedagogik kadrlar tayyorlash vazifalari bilan ham bog'liq.

Vizual faoliyatning turli tomonlarini fundamental metodologik tadqiqotlar (V. P. Zinchenko, E. I. Ignatiev, V. S. Kuzin, T. S. Komarova, S. P. Lomov, V. K. Lebedko, L. G. Medvedev, N. N. Rostovtsev, N. P. Xvorostov, E. V. Shoroxov, T. Ya. Shpikalova va boshqalar).

Yuqoridagi mualliflarning ilmiy tadqiqotlari tasviriy san'atning badiiy va obrazli tomonlarini aniqlash uchun umumiy nazariy asos yaratadi, lekin o'quvchilarga natyurmo'rt janrini o'rgatishning aniq pedagogik muammolarini hal qilmaydi, bu esa aniq pedagogik tadqiqotlarni talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi ob'ektiv voqelik hodisalarini dinamik rivojlanayotgan tizim sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga olgan tizimli yondashuvga asoslanadi.

Talabalarda bilish jarayonlarining ob'ektiv ko'rsatkichlarini o'rnatish uchun quyidagilar qo'llaniladi: ob'ektiv voqelikni idrok etish va aks ettirish jarayonlarini psixologik tadqiqotlar (R. Arngeym, N. N. Volkov, A. K. Voronskiy, L. S. Vygotskiy, L. V. Zankov, S. L. Rubinshteyn va boshqalar); fikrlash mexanizmlarini psixologik va psixofiziologik tadqiqotlar natijalari (B. G. Ananiev, Yu. S. Golitsina, V. S. Merlin va boshqalar); tasviriy faoliyatda majoziy, mavhum va mantiqiy tafakkur, fazoviy tasavvurlar va tasavvurlarni rivojlantirish shartlarini o'rganish (E. I. Ignatiev, V. S. Kuzin, B. F. Lomov, S. L. Rubinshteyn, B. M. Teplov, P. M. Yakobson va boshqalar).

San'atda bilish jarayonlari rivojlanishining psixologik qonuniyatlari J. Bruner, V. Vund, B. F. Lomov, A. R. Luriya, I. Koff, D. Foley va boshqa olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan; shaxsni idrok etish xususiyatlari, uning yuz xususiyatlari, ularning ifodalarini farqlash va asosiy hissiy ko'rinishlarni xorijiy (K. Izard, V. Friesen, P. Ekman va boshqalar) va mahalliy psixologlar (A. A. Bodalev, Yu.) o'rganadi. V. Granskaya, V. N. Panferov, V. A. Labunskaya, P. S. Gurevich, E. V. Egorova-Gantman, V. M. Shepel va DR-) Bizning tadqiqotimizda nashrlar alohida qiziqish uyg'otadi.

Xulosa. Tasviriy san'atda rang va kompozitsiya muammolariga bag'ishlangan N. N. Volkov; L.G. Medvedev ijodiy jarayonning xususiyatlari haqida, akademik chizmachilikdagi "badiiy obraz" tushunchasining mohiyati haqida, shuningdek, rangtasvirda tuyg'u, rang, fikr uyg'unligi haqida; V. S. Kuzin badiiy ijod psixologiyasi haqida; S. P. Lomov rangtasvirni o'qitish metodikasi bo'yicha; E. V. Shoroxova kompozitsiyaning ko'plab muammolari haqida. Akademik rasm darsida talabalarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish N. S. Bogolyubov, V. M. Sokolinskiy, V. P. Zinchenko va boshqa mualliflar tomonidan turli pozitsiyalardan o'rganilgan.

Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalariga kasbiy tayyorgarlik jarayonida natyurmo'rt janrini o'rgatish muammosini hal etishda ko'zga ko'ringan amaliyotchi rassomlarning (Leonardo da Vinchi, A. Dyurer, P. P. Rubens, J. Konstabl, J. Reynolds, Sh. E. Delakrua, V. Van Gog, A. A. Deyneka, K. A. Korovin, I. N. Kramskoy, N. P. Krimov, M. V. Nesterov, N. E. Radlov, I. E. Repin, N. K. Rerich, VA Serov, AM Solovyov, PP Chistyakov va boshqalar), ularda aks ettirilgan. o'z shogirdlarining eslatmalari, xatlari, xotiralari.

Badiiy-pedagogik amaliyotda uzoq vaqt davomida ijodiy faoliyat "ong osti" sohasiga taalluqli bo'lib kelgan va ijodkorlikni o'rgatib bo'lmaydi, deb hisoblangan, chunki ijodiy jarayon

boshqarilmaydi. Bir nuqtai nazar mualliflari ijodiy faoliyatning butun tabiatini o'z-o'zidan paydo bo'ladigan, intuitiv momentga qisqartiradilar, uning mohiyatini sirli irratsional tushunishni ko'rsatadilar. Bunday g'oyalar badiiy ijod muammolariga oid ko'zga ko'ringan tadqiqotchilar: B.Krose estetikasi, A.Kamyuu va A.Bergson falsafasi, Z.Freyd va boshqa mualliflarning analitik psixologiyasi asarlarida yaqqol ifodalangan va ko'pincha shunday bo'ladi. hali ham amaliyotchi rassomlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, V. N. Yakovlev rassomning ijodiy uslubi hech qanday pedagogik ahamiyatga ega emas va shuning uchun barcha ijodiy tamoyillar o'qituvchilikdan chiqarib tashlanishi kerak, deb hisoblaydi. Maktab ob'ektiv bo'lishi kerak, bu erda ijodkorlik mavjud bo'lsa, hamma narsa cheksiz, tebranish va pedagogik etakchilik sohasi bo'lishi mumkin emas. D. N. Kardovskiy ham ta'lim va ijodiy vazifalarni ajratib ko'rsatdi, u "san'at sifatida rasm chizish o'qitish ob'ekti bo'lishi mumkin emas" deb eng qat'iy e'lon qildi.

Boshqa rassomlar D. M. Bernshteyn, B. M. Nemenskiy, aksincha, birinchi navbatda, chizmachilik va rangtasvirni o'rgatishda ijodiy tamoyilni asoslaydilar va akademik maktab o'rganishning ikkinchi darajali omili hisoblanadi. Masalan, B. M. Kedrov, A. N. Leontiev, A. S. Prangishvili, V. E. Rojnov, P. V. Simonov, D. N. Uznadze tomonidan qo'llab-quvvatlangan bunday nuqtai nazar maqsadli pedagogik rahbarlik sharoitida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini ko'rsatadi, bu esa ilmiy jihatdan mumkin bo'ladi. va ijodiy jarayonni turli pozitsiyalardan uslubiy jihatdan o'rganish.

Bir qator asarlarda natyurmo'rt ishlash san'atining dolzarb materialini nazariy jihatdan umumlashtirishga, uning erkin falsafiy yoki badiiy-tanqidiy talqinini berishga harakat qilingan. Shunday qilib, uning shakllanishi va rivojlanishi tarixi nazariy tadqiqotlarda o'rganildi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Amanullaev, A. (2022). SPECIFIC FACTORS OF COMPREHENSIVE STUDY AND ANALYSIS OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(02)*, 1-4.

2. Amanullaev, A. A. (2022). CURRENT ISSUES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(03)*, 1-3.

3. Абдимуминова, Д. А., & Амануллаев, А. А. (2018). Использование традиций этики "устоз-шогирд"(мастер и ученик) на занятиях прикладного искусства. *NovaInfo. Ru*, 2(85), 203-206.

4. Abdumo'minovich, A. A. (2023). QADIMDA USTALARNING SHOGIRD TAYYORLASHDA O'ZIGA XOS MILLIY ANANAVIY ASOSLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1440-1447.

5. ABDUMO'MINOVICH, A. A. (2023). BO'LG'USI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA HOZIRGI DAVR DOLZARB MASALALARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1423-1429.

6. Sodiq, AM (2022). TASVIRIY SAN'AT ASARLARIDA KOPOZITsiyaNING BADDIY QIMMATINI TAHLIL VA TASHRIB BERA VA O'QUVCHILARNING BADDIY Idrok HAQIDAGI BILIMLARINI OSHIRISH. *XALQARO JURNALI IJTIMOIIY FAN VA INTERDISPLINAR RESEARCH ISSN: 2277-3630 Ta'sir faktori: 7.429 , 11 (03)*, 149-151.

7. Sodiq, A. M. (2023). BOLAJAK TASVIRIY SANAT OQITUVCHILARIDA BADIY-IJODIY MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MANZARA JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1430-1439.

8. Muhammad, A. (2022). PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPOSITION AND COLOR IN THE GENRE OF LANDSCAPE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(02)*, 5-8.

9. Abdumo, M. A. O. G. L. (2022). Ochiq havoda insonlarni turli xolatlaridan tasvirlar bajarish texnologiyalari. *Science and Education, 3(9)*, 474-480.

10. Abdumo'Minova, D. A. Q. (2022). Talabalarga tasviriy san'atdan mashg'ulotlarni tashkil etishda qalamtasvirning nazariy qonunlardan foydalanish. *Science and Education, 3(9)*, 467-473.

11. Sadiq, A. M. (2024). Studying The Stages Of The Historical Development Of The Landscape Genre And Its Importance In The Development Of The Artistic And Creative Skills Of Future Visual Arts Teachers. *International Journal Of Research In Commerce, It, Engineering And Social Sciences Issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01)*, 28-32.

12. Dildora, A. (2022). TRAINING OF PROFESSIONALS WITH POSITIVE HUMAN QUALITIES IN THE LESSONS OF FINE AND APPLIED ARTS IN THE EDUCATION OF THE MODERN SPIRIT. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(03)*, 152-154.

13. Dildora, A. (2022). THE EMERGENCE OF SOME MODERN PROBLEMS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE IN THE MODERN CONSTRUCTION OF ANCIENT CITIES RICH IN HISTORICAL MONUMENTS AND RELICS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(02)*, 9-11.

14. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(4)*, 201-203.

15. Абдумуминов, М. А. Ў. (2022). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(2)*.

16. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01)*, 28-32.

17. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01)*, 17-21.

18. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(4)*, 201-203.

19. Dildora, A. (2024). TEACHING COMPOSITION TO STUDENTS IN FINE ART EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND DEVELOPING ARTISTIC AND CREATIVE THINKING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01)*, 22-27.

20. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,*

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 17-21.

21. Abdinabi, A., & Rayhona, T. (2024). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE FOUNDATIONS OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE TYPES AND GENRES OF FINE ART. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(3), 219-228.

22. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01)*, 28-32.

23. Sodik, A. M. (2022). TO BE ABLE TO ANALYZE AND INTERPRET THE ARTISTIC VALUE OF COMPOSITION IN WORKS OF FINE ARTS AND TO INCREASE STUDENTS' KNOWLEDGE OF ARTISTIC PERCEPTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(03)*, 149-151.

24. Ubaydullayev, M. A. (2023). DEVELOPMENT AND POPULARIZATION OF METHODS OF TEACHING STUDENTS OF THE DIRECTION OF FINE ARTS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2), 166-169.

25. Pulatov, D., & Ubaydullaev, M. (2023). FORMATION OF NEW CREATIVE DIRECTIONS IN MODERN FINE ART OF UZBEKISTAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 34-39.

26. Убайдуллаев, М. А. (2022). ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation, 1(JSSR)*, 177-182.

27. Saymamutovich, P. D., & Akhmadjonovich, U. M. (2023). THE END OF THE 20TH CENTURY THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY UZBEKISTAN MAGNIFICENT SCULPTURE. *Open Access Repository*, 4(2), 102-107.

28. Убайдуллаев, М. А. (2022). КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ҚУЛЛАНИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 329-332.

29. Akhmadjanovich, M. U. (2024). THE SIGNIFICANCE OF CERAMIC PRODUCTS IN INDUSTRY. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(12), 112-117.